

SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNING ANTIMIKROB XUSUSIYATLARI

¹Abdulaxadova Gulnora Sherali qizi, ²Zuxritdinnova Nigora Yuldashevna¹O'zRFA Mikrobiologiya instituti, II- bosqich maqsadli tayanch doktoranti²O'zRFA Mikrobiologiya instituti, katta ilmiy xodimi, b.f.n<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358723>

Annotatsiya. Hozirgi kunda probiotiklarni ajratib olish va ularni istiqbolli shtammlar sifatida xalq xo'jaligida qo'llash, fiziologik va biokimyoviy hususiyati, antimikrob faolligini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy izlanishlar natijasida sut achituvchi bakteriyalar shartli patogen bakteriyalarga nisbatan antimikrob va bakteriotsinogen faollik ko'rildi. Eng yuqori ingibirlash diametrini qayd etgan *L. fermentum* LF1, *L. brevis* LB1, *P. acidilacti* P1 da *St. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *Ps. aerogenosa*, *Pr. mirabilis*, *C. albicans* shtammiga nisbatan 28 mm dan 40 mm gacha zona hosil qilmasligi kuzatildi. Olingan natijalarga ko'ra sut achituvchi bakteriyalari antimikroblik hususiyati yuqoriligi namoyon bo'ldi. Bakteriotsinogen faolligi ushbu shtammlarda qayd etilmadi.

Kalit so'zlar: Sut achituvchi bakteriyalar, antimikrob faollik, laktobatsilla, probiotik,.

Аннотация. В настоящее время актуально выделение пробиотиков и использование их как перспективных штаммов в народном хозяйстве, изучение их физиолого-биохимических особенностей, антимикробной активности. В результате научных исследований выявлена антимикробная и бактериоциногенная активность молочнокислых бактерий в отношении условно-патогенных бактерий. Наиболее высокая антимикробная активность проявилась у *L. fermentum* LF1, *L. brevis* LB1, *P. acidilacti* P1 da *St. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *Ps. aerogenosa*, *Pr. mirabilis*, *C. albicans* с зоной отсутствия роста от 28 мм до 40 мм. По полученным результатам продемонстрированы антимикробные свойства молочнокислых бактерий. Бактериоциногенная активность у этих штаммов не выявлена.

Ключевые слова: Молочнокислые бактерии, антимикробная активность, лактобактерии, пробиотик,

Abstract. Currently, it is important to isolate probiotics and use them as promising strains in the national economy, study their physiological and biochemical characteristics, and antimicrobial activity. As a result of scientific research, antimicrobial and bacteriocinogenic activity of lactic acid bacteria was revealed. The highest antimicrobial activity was found in *L. fermentum* LF1, *L. brevis* LB1, *P. acidilacti* P1 da *St. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *Ps. aerogenosa*, *Pr. mirabilis*, *C. albicans* with a zone of no growth from 28 mm to 40 mm. Based on the results obtained, the antimicrobial properties of lactic acid bacteria were demonstrated. Bacteriocinogenic activity was not detected in these strains.

Keywords: Lactic acid bacteria, antimicrobial activity, lactobacillus, probiotic, .

So'nggi yillarda insonning mikroekologik holatini saqlash va tiklash muammosiga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Shuning uchun biologik bakterioterapevtik preparatlar - probiyotiklar tobora ko'proq foydalanilmoqda. Probiotiklarga talabning ortishi avtoflorani tuzatishga muhtoj bo'lgan odamlar kontingentining o'sishi va inson tanasining turli biotoplarida yashovchi mikrofloraning tarkibi va biologik xususiyatlarini, uning makroorganizm salomatligini saqlashdagi rolini o'rganishdagi yutuqlar bilan bog'liq.

Probiyotik shtammlarni sanoat nuqtai nazaridan istiqbolli sifatida tanlashda ularning antagonistik faolligi yetakchi rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatni amalga oshirish mexanizmi ushbu bakteriyalar tomonidan organik kislotalar, birinchi navbatda sut va sirka kislotalari, antibiotiklarga o'xshash moddalar - bakteriotsinlar, vitaminlar va mikroelementlardir. Bakteriotsinlar va kislotalar patogen mikroblarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, peptidlar mahalliy immunitetni oshirishga yordam beradi, uglevodlar, aminokislotalar va vitaminlar organizmdagi metabolik va reparativ jarayonlarni rag'batlantiradi. Shunday qilib, mikroorganizmlarning hayotiy faoliyati mahsulotlarining moddalari, probiyotiklarning ta'sir doirasi biologik faol moddalarning butun to'plamining chiqarilishi tufayli amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan terapevtik va profilaktika vositalarini yaratish maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Maria Teresa Rocchetti va boshq. *L. plantarum* shtammlarining probiotikli xususiyatlari va mikroblarga qarshi faolligini, terapevtik salohiyatlarini o'rgandilar [1]. Sut achituvchi bakteriyalar sanoat nuqtai nazaridan istiqbolli sifatida tanlashda ularning antagonistik faolligi yetakchi rol o'ynaydi. Ushbu xususiyatni amalga oshirish mexanizmi ushbu bakteriyalar tomonidan ishlab chiqarilgan organik kislotalar, birinchi navbatda sut va sirka kislotalari, antibiotiklarga o'xshash moddalar - bakteriotsinlar, vitaminlar va mikroelementlardir. [2]. Shtammlar samaradorligini baholashning muhim mezoni mikroblarga qarshi faollik spektri, ya'ni mikroorganizmlarning turli guruhlariga qarshi antimikrob faollikdir. Faol ishlab chiqaruvchilarning tabiiy tanlanishiga asoslangan mikroorganizmlarni tanlashning asosiy texnikasidan foydalanib, sut achituvchi bakteriyalarni antimikrob faolligi o'rganildi [3]. Probiotiklar - bu jonli mikroorganizmlar bo'lib, ular yetarli miqdorda qo'llanilsa, sog'liq uchun foyda keltiradi. Ushbu tadqiqotda echki sutidan olingan probiotik xususiyatlarga ega sut achituvchi bakteriyalarini ajratib olish uchun o'tkazildi. Patogen bakteriyalarga qarshi sut achituvchi bakteriyalarining ingibitorlik spektrlarini baholash uchun NaCl, safro tuzi va fenolga chidamlilik; gemolitik, sut koagulyatsiyasi va safro tuzining gidrolaza faolligi; oshqozon-ichak tranzitiga chidamlilik; yopishqoqlik xususiyatlari o'rganildi. Kulturalar bo'yicha skrining qilingan 40 ta SAB shtammlari orasidan beshta izolat antagonistik xususiyatlarni namoyon qildi [4]. Makkajo'xori va sigir sutiga asoslangan fermentlangan ichimlikdan 21 ta *Lactobacillus* izolyatlari ajratilgan. Izolyatlardan *L. plantarum* (62%), *L. rhamnosus* (24%), *L. fermentum* (10%) va *L. coprophilus* (4%) shtammlari aniqlandi va 21 ta shtammdan 12 tasi (57,1%) bakteriotsin ishlab chiqaruvchisi bo'lib chiqdi. Ushbu bakteriotsinogen shtammlar *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica subsp enterica serovare Typhi*, *Bacillus cereus*, *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* va *Shigella flexa*ga qarshi antimikrob faollikni namoyon etdi [5]. 16s rRNK gen sekvensiyasi asosida *L. brevis* LB32 va *L. pentosus* LP05 izolatlarini olindi. Ushbu 2 izolat *Listeria monocytogenes*, *Salmonella enteritidis*, *Shigella dysenteriae*, *Staphylococcus aureus* va *Streptococcus pneumoniae* shartli patogenlarga ustunlik ko'rsatdi [6]. *L. salivarius* va *L. fermentum*ning periodontal patogenlarga, jumladan *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sanguis* va *Porphyromonas gingivalis*ga qarshi antagonistik xususiyatlari *in vitro* usulida o'rganildi. Shtammlar *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sanguis* va *Porphyromonas gingivalis* o'sishiga sezilarli darajada ingibirlik qildi [7]. Antimikrob xususiyatlarini namoyon etuvchi metabolitlar sut achituvchi bakteriyalari tomonidan sintez qilinadi. Sut kislotasi fermentatsiyasining asosiy yoki qo'shimcha mahsuloti bo'lgan past molekulyar og'irlikdagi mikroblarga qarshi moddalardir. SAB

fungitsidlari va bakteriotsinlari ularning oziq-ovqat konservalari sifatida ishlatilishi bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. *Lactococcus lactis subsp* tomonidan sintezlanadigan bakteriotsinlarning xususiyatlari, tasnifi ularning sintezi va ta'sir qilish mexanizmini o'rganildi II sinf bakteriotsinlarining ta'sir qilish mexanizmi laktikin misolida ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib, SAB mikroblarga qarshi metabolitlarini sanoat va tibbiyotda qo'llashning asosiy istiqbolli yo'nalishlari keltirilgan [8].

Maqsad. Sut achituvchi bakteriyalarni shartli patogen bakteriya shtammlariga nisbatan antimikrob va bakteriotsinogen faollik spektri darajasi bo'yicha baholash.

Tadqiqot metodologiyasi. Antimikrob faollik. Antimikrob faolligi agardagi dog' metodi bo'yicha olib borildi. Antimikrob faolligi tekshirilayotgan kulturalar MRS-sho'rvaga ekilib, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 24 soat o'stirildi. O'sgan kulturalar dozator yordamida MRS TW-agar yuzasiga 7 mkl miqdorda ekildi. Ekilgan kulturalar $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 48 soat davomida anaerostatda o'stirildi. Indikator kulturani ekishdan oldin, laktobatsillalarni o'sishi va sut kislotaga xosil qilishini to'xtatish uchun xloroform bug'i ustida 10 daqiqa ushlab turildi. 10^7 KOE/ml titrdagi indikator kulturalar solingan yumshoq go'sh peptonli ozuqa muhiti laktobatsillalar ustiga quyildi va 30 daqiqaga qoldirildi. Petri likopchalarini termostatda $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 24 soat o'stirilgach sut achituvchi bakteriyalar shartli patogen mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatish zonasi chizg'ich yordamida o'lchandi va qayt qilindi (1-jadval).

1-jadval

Sut achituvchi bakteriyalarning (SAB) shartli patogen mikroorganizmlarga qarshi antimikrob va bakteriotsinogen faolligi

	Shtammlar			
	<i>L. brevis</i> LBI	<i>L. fermentum</i> LFI	<i>L. plantarum</i> LPI	<i>P. acidilacti</i> PI
Patogenlar	O'sish zonalarini ingibirlash diametri, mm			
<i>A. veronii</i>	10±0,4	0	0	15±0,9
<i>St. aureus</i>	36±0,8	30±0,3	26±0,4	30±0,7
<i>B. subtilis</i>	30±0,4	10±0,4	23±0,7	20±0,3
<i>E. coli</i>	28±0,3	30±0,6	20±0,4	30±0,3
<i>Ps. aerogenosa</i>	0	10±0,3	18±0,2	30±0,2
<i>Pr. mirabilis</i>	26±0,3	30±0,8	24±0,6	14±0,4
<i>C. albicans</i>	40±0,2	32±0,6	30±0,7	40±0,2

Bakteriotsinogen faolligi. Bakteriotsinogen faolligi tekshirilayotgan kulturalar MRS-sho'rvaga ekilib, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 24 soat o'stirildi. 1,5% li Difco agar ozuqa muhiti solingan Petri likopchalariga o'rganilayotgan shtammlar soniga mos keladigan nuqtalarni belgilab va bu shtammlarning 12 soatlik kulturasidan 2-5 mkl ekildi. Ekilgan kulturalar $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 4-12 soat

davomida inkubatsiya qilindi. 30 soniya davomida ultrabinafsha nurlanishiga qo'yildi, so'ngra yana 3-12 soat davomida xuddi shu sharoitda inkubatsiya qilindi. 48 soat davomida kultivatsiya qilindi, kultura xloroform bilan ushlab turildi. Petri likopchalari 15 daqiqa davomida ventilyatsiya qilindi. Shundan so'ng, 10^7 KOE /ml titrdagi tekshiriluvchi kulturalar 3-5 ml yuqori 0,7% agar quyi agar qatlamiga qatlamlanadi. $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ da 4-12 soat davomida inkubatsiya qiling. O'rganilayotgan shtammlar natijalari qayd etildi [9].

Tahlil va natijalar. Sut achituvchi bakteriyalari kulturalari klinik 7 ta shartli patogen *A. veronii*, *St. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *Ps. aerogenosa*, *Pr. mirabilis*, *C. albicans* bakteriyalariga nisbatan antimikrob va bakteriotsinogen faolligi o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, *L. brevis* LBI bakteriyasi *St. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *C. albicans* ga yuqori antimikrob faollikni ko'rsatdi, *Ps. aerogenosa* ga esa namoyon qilmadi. *L. fermentum* LF1 bakteriyasi *St. aureus*, *E. coli*, *Pr. mirabilis*, *C. albicans* ga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. *P. acidilacti* PI sut achituvchi bakteriyasi *E. coli*, *Ps. Aerogenosa* va *C. albicans* ga nisbatan antimikrob faolligi yuqori ekanligi qayt etildi. *A. veronii* shartli patogenlariga *L. plantarum* va *L. fermentum* bakteriyalari antimikrob faollikni namoyon qilmadi. Sut achituvchi bakteriyalar shartli patogenlarga bakteriotsinogen moddasi aniqlanmadi (1-rasm)

1-rasm. Sut achituvchi bakteriyalarning antimikrob va bakteriotsinogen faolligi.

Xulosa va takliflar. Farmasevtika, qishloq xo'jaligi, sanoat miqyosida sut achituvchi bakteriyalarni istiqbolli sifatida tanlashda ularning antagonistik faolligi muhim ahamiyatga ega. Bakteriyalar tomonidan ishlab chiqariladigan birlamchi va ikkilamchi metabolitlar va bakteriotsinogen moddalari muxim ahamiyat kasb etadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida *L. brevis*, *L. plantarum* va *L. fermentum*, *P. acidilacti* sut achituvchi bakteriyalari yuqori antimikrob faollikga ega ekanligi ko'rildi va bakteriotsinogen faolligi qayt etilmadi. Ushbu shtammlar probiotiklar sifatida xalq xo'jaligi, veterinariya va farmasevtika sohalarida keng ko'lamda qo'llanilishi mumkin.

REFERENCES

1. Maria Teresa Rocchetti,1 Pasquale Russo,2 Vittorio Capozzi,3 Djamel Drider,4 Giuseppe Spano,2 and Daniela FioccoInt J Bioprospecting Antimicrobials from Lactiplantibacillus plantarum: Key Factors Underlying Its Probiotic Action Mol Sci. 2021 Nov; 22(21): 12076.
2. Ю.В.Кулакова, А.В.Алешкин, С.С.Афанасьев, О.Г.Жиленкова: РАЗРАБОТКА ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО МЕТАБОЛИТНОГО ПРОБИОТИКА: Журн. микробиол., 2013, № 5, С. 80—86

3. Л.Г.Стоянова ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ *LACTOCOCCUS LACTIS* SUBSP. *LACTIS* С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. Известия ТСХА, выпуск 5, 2017 год
4. Shovon Lal Sarkar, Md. Iqbal Hossai, Sharmin Akter Monika¹, Santonu Kumar Sanyal, Pravas Chandra Roy Md. Anwar Hossain and Iqbal Kabir Jahid: Probiotic Potential of *Pediococcus acidilactici* and *Enterococcus faecium* Isolated from Indigenous Yogurt and Raw Goat Milk.: The Korean Society for Microbiology and Biotechnology September 2020 | Vol. 48 | No. 3 pp 276-286
5. Kaktcham PM, Zambou NF, Tchouanguerp FM, El-Soda M, Choudhary MI Antimicrobial and Safety **Properties** of **Lactobacilli** Isolated from two Cameroonian Traditional Fermented Foods. Sci Pharm. 2012 Jan-Mar;80(1):189-203
6. Mojgani N, Hussaini F, Vaseji N. Jundishapur J Characterization of indigenous lactobacillus strains for probiotic properties. Microbiol. 2015 Feb 7;8(2):e17523
7. Ling-Ju Chen¹, Hsiu-Ting Tsai, Wei-Jen Chen, Chu-Yang Hsieh, Pi-Chieh Wang, Chung-Shih Chen, Lina Wang, Chi-Chiang Yang In vitro antagonistic growth effects of *Lactobacillus fermentum* and *Lactobacillus salivarius* and their fermentative broth on periodontal pathogens Braz J Microbiol 2012 Oct;43(4):1376-84.
8. Л. Г. Стоянова, Е. А. Устюгова, А. И. Антимикробные метаболиты молочнокислых бактерий: разнообразие и свойства (обзор). Нетрусов: Прикладная биохимия и микробиология, 2012, том 48, № 3, с. 259–275
9. Методические указания МУК 4.2.2602—10. Москва 2010. Стр 29.